

КРУЧЕНИЕ АНИЗОТРОПНОГО ЦИЛИНДРА С ПРОДОЛЬНЫМИ ПОЛОСТЯМИ И ПЛОСКИМИ ТРЕЩИНАМИ

© 2024. С.А. Калоеров, Е.И. Сошина, А.Б. Мироненко

С использованием комплексного потенциала теории кручения анизотропного тела решена задача теории упругости о кручении цилиндра с произвольными полостями и плоскими трещинами. При этом с помощью конформных отображений, разложений голоморфных функций в ряды Лорана и по полиномам Фабера и удовлетворения граничным условиям обобщенным методом наименьших квадратов исходная задача сведена к переопределенной системе линейных алгебраических уравнений, решаемой методом сингулярных разложений. Описаны результаты численных исследований для кругового цилиндра с круговой полостью или плоской трещиной, в том числе выходящими на внешний край цилиндра, кругового цилиндра с центральной круговой полостью и трещиной между контурами, в том числе переходящей в разрез. Исследованы закономерности влияния физико-механических свойств материала цилиндра и геометрических характеристик отверстий и трещин на значения напряжений, их распределение и концентрацию.

Ключевые слова: кручение цилиндра; полости и плоские трещины; комплексные потенциалы; обобщенный метод наименьших квадратов; коэффициенты интенсивности напряжений.

Введение. В качестве элементов современных конструкций часто используются упругие цилиндрические тела с продольными полостями и трещинами, находящиеся в условиях кручения. Под действием внешних крутящих моментов вблизи отверстий и трещин возникают большие концентрации напряжений, что необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации соответствующих элементов конструкций. Как показывают исследования, наиболее достоверные результаты по определению напряженно-деформированного состояния анизотропных тел получаются при использовании в решениях задач комплексных потенциалов Лехницкого С.Г. [1]. Для цилиндров с многосвязной областью в поперечном сечении, ограниченной совокупностью гладких замкнутых контуров при решении задач определения комплексных потенциалов использовался [2] метод рядов, а при наличии плоских трещин [3], граничные условия на них точно удовлетворялись решением задач линейного сопряжения Римана-Гильберта с приближенным удовлетворением граничных условий на замкнутых контурах методом рядов. Но метод рядов во всех этих случаях не давал возможности с достаточной степенью точности удовлетворять граничным условиям на замкнутых контурах, кроме частных случаев, когда получалось точное решение задачи. В работе [4] при определении комплексных потенциалов кручения цилиндров с отверстиями и трещинами использовался дискретный метод наименьших квадратов, что обеспечивало более высокую степень точности удовлетворения граничным условиям, как на гладких контурах, так и на берегах трещин. Но как показали последние исследования, наиболее простым и достаточно точным при удовлетворении граничным условиям в случае многосвязных областей с произвольными контурами оказывается обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) [5].

В данной работе с использованием комплексного потенциала теории кручения и ОМНК дано решение задачи о кручении цилиндра с произвольными полостями и плоскими трещинами. Проведены численные исследования с анализом получаемых результатов для кругового цилиндра с круговой полостью или плоской трещиной, в том числе выходящими на внешний край (круговой цилиндр с выемом или краевой

трещиной), для кругового кольца с трещиной, в том числе выходящей на края (кольцевой цилиндр с разрезом между контурами).

Постановка и метод решения задачи. Рассмотрим в прямоугольной системе координат $Oxyz$ цилиндрическое тело из прямолинейно-анизотропного материала с продольными полостями, образующие которых параллельны оси цилиндра, вдоль которой направлена ось Oz системы координат (рис. 1). Криволинейные поверхности будем аппроксимировать эллиптическими поверхностями или берегами плоских трещин, рассматриваемых как частные случаи эллиптических полостей. Поэтому в общем случае достаточно рассматривать цилиндр с эллиптическими полостями. В поперечном сечении цилиндра будет многосвязная область S , ограниченная внешним контуром L_0 и контурами эллиптических отверстий L_l ($l = \overline{1, \mathcal{L}}$) с полуосями a_l, b_l .

Рис. 1

В локальных системах координат $O_l x_l y_l$ с началами в центрах эллипсов L_l и осями $O_l x_l$ вдоль полуосей a_l их параметрические уравнения имеют вид

$$x_l = a_l \cos \theta, \quad y_l = b_l \sin \theta, \quad (1)$$

а в основной системе координат Oxy будут такими

$$\begin{aligned} x &= x_{0l} + x_l \cos \varphi_l - y_l \sin \varphi_l, \\ y &= y_{0l} + x_l \sin \varphi_l + y_l \cos \varphi_l, \end{aligned} \quad (2)$$

где φ_l – угол между положительными направлениями осей Ox и $O_l x_l$, отсчитываемый от положительного направления Ox против часовой стрелки; x_{0l}, y_{0l} – координаты начала локальной системы $O_l x_l y_l$ в основной системе Oxy ; θ – параметр, изменяющийся от 0 до 2π .

Внешняя поверхность цилиндра и поверхности полостей свободны от усилий, один из концов цилиндра жестко закреплен, на другом приложены усилия, приводящие к кручению цилиндра моментом M .

Если для решения задачи о напряженно-деформированном состоянии цилиндра использовать комплексный потенциал кручения [1, 3, 4], то оно сводится к нахождению функции $\Phi_3(z_3)$ обобщенного комплексного переменного

$$z_3 = x + \mu_3 y, \quad (3)$$

где $\mu_3 = \alpha_3 + i \beta_3$ – один из корней характеристического уравнения (вторым корнем будет $\overline{\mu_3} = \alpha_3 - i \beta_3$)

$$a_{55} \mu^2 - 2a_{45} \mu + a_{44} = 0; \quad (4)$$

a_{ij} – коэффициенты деформации материала цилиндра. При этом на контурах L_l ($l = \overline{0, \mathcal{L}}$) функция $\Phi_3(z_3)$ должна удовлетворять граничным условиям

$$2 \operatorname{Re} \Phi_3(t_3) = c_l - \gamma t_3 \overline{t_3}, \quad (5)$$

в которых

$$\gamma = -\frac{a_{55}}{2(a_{44}a_{55} - a_{45}^2)} \vartheta = -\frac{\vartheta}{2a_{55}\beta_3^2} = -\frac{1}{2a_{55}\beta_3^2} \frac{M}{C},$$

$\vartheta = M/C$ – крутка цилиндра; C – константа, называемая жесткостью цилиндра при кручении и зависящая от геометрических свойств поперечного сечения цилиндра; c_l – постоянные, одна из которых, например, c_0 произвольна и может быть принята равной нулю.

Функция $\Phi_3(z_3)$ определена и голоморфна в области S_3 , получаемой из области поперечного сечения S аффинным преобразованием (3) и ограниченной контурами L_{3l} , соответствующими контурам L_l при этих преобразованиях, и в рассматриваемом случае имеет вид

$$\Phi_3(z_3) = \sum_{l=0}^{\mathcal{L}} \Phi_{3l}(z_3), \quad (6)$$

в котором $\Phi_{30}(z_3)$ – функция, голоморфная внутри внешнего контура L_{30} ; $\Phi_{3l}(z_3)$ ($l = \overline{1, \mathcal{L}}$) – функции, голоморфные вне контуров отверстий L_{3l} . Для построения указанных функций используем конформные отображения.

Учитывая параметрические уравнения (1) эллипсов L_l и равенства $\cos \theta = \frac{1}{2} \left(\sigma + \frac{1}{\sigma} \right)$, $\sin \theta = -\frac{i}{2} \left(\sigma - \frac{1}{\sigma} \right)$, $\sigma = e^{i\theta}$, на основе формул (2) и (3) получим связи между граничными значениями σ и $t_3 = x + \mu_3 y$. Заменяя эти граничные значения на значения ζ_{3l} и z_3 в областях, найдем конформные отображения внешностей единичных кругов $|\zeta_{3l}| \geq 1$ на внешности эллиптических контуров L_{3l} в виде [6]

$$z_3 = z_{3l} + R_{3l} \left(\zeta_{3l} + \frac{m_{3l}}{\zeta_{3l}} \right), \quad (7)$$

где

$$\begin{aligned} z_{3l} &= x_{0l} + \mu_3 y_{0l}, \\ R_{3l} &= \frac{a_l (\cos \varphi_l + \mu_3 \sin \varphi_l) + i b_l (\sin \varphi_l - \mu_3 \cos \varphi_l)}{2}, \\ m_{3l} &= \frac{a_l (\cos \varphi_l + \mu_3 \sin \varphi_l) - i b_l (\sin \varphi_l - \mu_3 \cos \varphi_l)}{2R_{3l}}. \end{aligned}$$

Тогда функции $\Phi_{3l}(z_3)$ ($l = \overline{1, \mathcal{L}}$), голоморфные вне контуров L_{3l} , включая бесконечно удаленную точку, после конформных отображений (7) будут голоморфными вне единичных кругов $|\zeta_{3l}| \geq 1$ и их можно разложить в ряды Лорана вида

$$\Phi_{3l}(z_3) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{3ln}}{\zeta_{3l}^n}. \quad (8)$$

Функция $\Phi_{30}(z_3)$ голоморфна в конечной односвязной области, ограниченной контуром L_{30} и ее можно разложить в ряд по полиномам Фабера для этой области

$$\Phi_{30}(z_3) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_{30n} P_{30n}(z_3). \quad (9)$$

При этом, если начало локальной системы координат $O_0x_0y_0$ выбрано в центре эллипса L_{30} и $\varphi_0 = 0$, то для полиномов Фабера $P_{30n}(z_3)$ имеют место выражения [7]

$$P_{300} = 1, \quad P_{30n}(z_3) = \beta_{30n} z_3^n + \dots + \beta_{301} z_3 + \beta_{300} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Тогда для функции $\Phi_{30}(z_3)$ будем иметь

$$\Phi_{30}(z_3) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p=0}^n \alpha_{30n} \beta_{30p} z_3^p = \sum_{p=0}^{\infty} z_3^p \sum_{n=p}^{\infty} \alpha_{30n} \beta_{30p} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{30n} z_3^n. \quad (10)$$

Здесь при перестановке порядка суммирования считалось, что такая перестановка возможна (конечное число членов рядов при численной реализации).

Следовательно, в общем случае комплексный потенциал $\Phi_3(z_3)$ имеет вид

$$\Phi_3(z_3) = a_{300} + \sum_{l=0}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} a_{3ln} \varphi_{3ln}(z_3), \quad (11)$$

где

$$\varphi_{30n}(z_3) = z_3^n, \quad \varphi_{3ln}(z_3) = \frac{1}{\zeta_{3l}^n} \quad (l = \overline{1, \mathcal{L}}); \quad (12)$$

a_{3ln} – неизвестные постоянные. Эти постоянные будем определять из граничных условий на контурах L_l ($l = \overline{0, \mathcal{L}}$) области S . В случае многосвязных областей граничным условиям удобнее удовлетворять в дифференциальной форме, которая не будет содержать аддитивных постоянных, входящих в обычные граничные условия. Последние условия, полученные из условий (5) дифференцированием по дуге контура, имеют вид

$$2 \operatorname{Re} \delta_3 \Phi'_3(z_3) = -\gamma (\delta_3 \overline{z_3} + \overline{\delta_3} z_3), \quad (13)$$

в котором $\delta_3 = dz_3 / ds$;

$$\Phi'_3(z_3) = \sum_{l=0}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} a_{3ln} \delta_3 \varphi'_{3ln}(z_3); \quad (14)$$

$$\varphi'_{30n}(z_3) = n z_3^{n-1}; \quad \varphi'_{3ln}(z_3) = -\frac{n}{R_{3l} \zeta_{3l}^{n-1} (\zeta_{3l}^2 - m_{3l})} \quad (l = \overline{1, \mathcal{L}}). \quad (15)$$

Граничным условиям (13) будем удовлетворять обобщенным методом наименьших квадратов [5, 8, 9]. Для этого выберем на каждом из контуров L_p систему точек $M_{pm}(x_{pm}, y_{pm})$ ($p = \overline{0, \mathcal{L}}; m = \overline{1, M_p}$), в которых удовлетворим соответствующим граничным условиям. Подставляя функции (14) в граничные условия (13) в точках $M_{pm}(x_{pm}, y_{pm})$, для определения неизвестных постоянных a_{3ln} получим систему линейных алгебраических уравнений вида

$$2 \operatorname{Re} \sum_{l=0}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} \delta_3 \Phi'_{3ln}(t_{3pm}) a_{3ln} = -\gamma (\overline{\delta_3 t_{3pm}} + \delta_3 \overline{t_{3pm}}) \quad (p = \overline{0, \mathcal{L}}; m = \overline{1, M_p}). \quad (16)$$

Систему (16) будем решать методом сингулярных разложений [10, 11]. После нахождения псевдорешений этой системы функция $\Phi'_3(z_3)$ будет известной и по ней можно вычислять основные характеристики напряженно-деформируемого состояния цилиндра. В частности, напряжения на основных площадках находятся по формулам

$$\tau_{xz} = 2 \operatorname{Re} \mu_3 (\Phi'_3(z_3) + \gamma \overline{z_3}), \quad \tau_{yz} = -2 \operatorname{Re} (\Phi'_3(z_3) + \gamma \overline{z_3}), \quad (17)$$

а касательные напряжения на произвольной площадке с нормалью n и касательной s по формулам

$$\tau_{nz} = \tau_{xz} \cos nx + \tau_{yz} \cos ny, \quad \tau_{sz} = -\tau_{xz} \cos ny + \tau_{yz} \cos nx. \quad (18)$$

При этом, если некоторое эллиптическое отверстие L_l переходит в прямолинейный разрез-трещину длины $2a_l$ (полуось $b_l = 0$), то для его концов можно вычислить также коэффициенты интенсивности напряжений (КИН) k_{3l} по формуле [12]

$$k_{3l}^{\pm} = \sqrt{a_l} \operatorname{Re} \left((\cos \varphi_l + \mu_3 \sin \varphi_l) \sum_{n=1}^{\infty} (\pm 1)^{n-1} n \frac{a_{3ln}}{R_{3l}} \right), \quad (19)$$

в которой верхний знак относится к правому концу разреза в локальной системе координат $O_l x_l y_l$, нижний знак – к левому его концу.

Точные аналитические решения задачи для частных случаев. Приведенным решением можно пользоваться для цилиндров с любыми геометрическими характеристиками поперечного сечения, из любых материалов. Но для некоторых частных случаев геометрии и материала цилиндра можно получить точные решения и нет необходимости в реализации приведенного выше общего решения. Это случаи сплошного эллиптического цилиндра и изотропного кольцевого цилиндра с круговыми контурами. Приведем эти точные решения и используем их для сравнения с результатами, получаемыми при использовании приведенного выше общего решения.

1. Кручение сплошного эллиптического цилиндра. Если цилиндр не имеет полостей, то комплексный потенциал (11) является функцией, голоморфной в конечной односвязной области, ограниченной контуром L_{30} , и на основании (10) ее можно представить рядом

$$\Phi_3(z_3) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{3n} P_{30n}(z_3), \quad (20)$$

где a_{3n} – неизвестные коэффициенты; $P_{30n}(z_3)$ – полиномы Фабера для L_{30} , которые после конформных отображений (7) для этого эллипса

$$z_3 = R_{30} \left(\zeta_{30} + \frac{m_{30}}{\zeta_{30}} \right), \quad R_{30} = \frac{a_0 - i\mu_3 b_0}{2}, \quad m_{30} = \frac{a_0 + i\mu_3 b_0}{a_0 - i\mu_3 b_0}, \quad (21)$$

ИМЕЮТ ВИД

$$P_{300}(z_3) = 1, \quad P_{30n}(z_3) = \zeta_{30}^n + \frac{m_{30}^n}{\zeta_{30}^n}. \quad (22)$$

Подставив функции (20) в граничные условия (5) с учетом того, что на границе $\zeta_{30} = \sigma$, $\overline{\zeta_{30}} = 1/\sigma$, получим

$$\begin{aligned} a_{30} + \overline{a_{30}} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_{3n} \left(\sigma^n + \frac{m_{30}^n}{\sigma^n} \right) + \overline{a_{30}} \left(\frac{1}{\sigma^n} + \overline{m_{30}^n} \sigma^n \right) \right) = \\ = -\gamma R_{30} \left(\sigma + \frac{m_{30}}{\sigma} \right) \overline{R_{30}} \left(\frac{1}{\sigma} + \overline{m_{30}} \sigma \right) = \\ = -\gamma R_{30} \overline{R_{30}} \left(1 + m_{30} \overline{m_{30}} + \frac{m_{30}}{\sigma^2} + \overline{m_{30}} \sigma^2 \right). \end{aligned}$$

Сравнив в этом равенстве коэффициенты при одинаковых степенях σ справа и слева, найдем

$$\begin{aligned} m_{30}^n a_{3n} + \overline{a_{3n}} &= -\delta_n^2 \gamma R_{30} \overline{R_{30}} m_{30}, \\ a_{3n} + \overline{m_{30}^n} \overline{a_{3n}} &= -\delta_n^2 \gamma R_{30} \overline{R_{30}} \overline{m_{30}}, \end{aligned}$$

где δ_n^2 – символ Кронекера. Решая эти системы уравнений, получим

$$a_{3n} = 0 \quad (n = 1, 3, 4, \dots); \quad a_{32} = -\frac{\gamma R_{30} \overline{R_{30}} \overline{m_{30}}}{1 + m_{30} \overline{m_{30}}}. \quad (23)$$

Тогда

$$\Phi_3(z_3) = a_{32} \left(\zeta_{30}^2 + \frac{m_{30}^2}{\zeta_{30}^2} \right) = a_{32} \frac{z_3^2}{R_{30}^2}, \quad \Phi_3'(z_3) = -\frac{2\gamma \overline{R_{30}} \overline{m_{30}}}{R_{30} (1 + m_{30} \overline{m_{30}})} z_3. \quad (24)$$

Поставив производную функции (24) в выражения (17), для напряжений получим формулы

$$\begin{aligned} \tau_{xz} &= -2 \operatorname{Re} \gamma \mu_3 \left(\frac{2\overline{R_{30}} \overline{m_{30}}}{R_{30} (1 + m_{30} \overline{m_{30}})} z_3 - \overline{z_3} \right), \\ \tau_{yz} &= 2 \operatorname{Re} \gamma \left(\frac{2\overline{R_{30}} \overline{m_{30}}}{R_{30} (1 + m_{30} \overline{m_{30}})} z_3 - \overline{z_3} \right), \end{aligned} \quad (25)$$

которые после преобразований с учетом (21) переходят в известные формулы

$$\tau_{xz} = -\frac{2a^2\vartheta}{a_{55}a^2 + a_{44}b^2}y, \quad \tau_{yz} = \frac{2b^2\vartheta}{a_{55}a^2 + a_{44}b^2}x, \quad (26)$$

получаемые при решении задачи для цилиндра эллиптического сечения методом Ритца.

2. *Кручение кругового изотропного цилиндра с центральной круговой полостью.* Если цилиндр изотропный, то

$$\mu_3 = i, \quad z_3 = z = x + iy, \\ R_{3l} = (a_l + b_l)/2 = a_l, \quad m_{3l} = (a_l - b_l)/(a_l + b) = 0.$$

Тогда функция $\Phi_3(z_3) = \Phi(z)$ голоморфна в круговом кольце и может быть представлена рядом Лорана вида

$$\Phi(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n,$$

где a_n – неизвестные коэффициенты. Удовлетворением граничным условиям (5) на контурах L_l , где $z = a_l\sigma$, $z^n = a_l^n\sigma^n$, $\bar{z}^n = a_l^n\sigma^{-n}$, $z\bar{z} = a_l^2$, получим

$$a_0 + \bar{a}_0 + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(a_n \sigma^n + \frac{\bar{a}_0}{\sigma^n} \right) = -\gamma a_l^2.$$

Приравнявая в последнем равенстве коэффициенты при степенях σ , получим, что

$$a_0 = -\gamma a_l^2 / 2; \quad a_n = 0 \quad (n = \pm 1, \pm 2, \dots).$$

Тогда

$$\tau_{xz} = 4 \operatorname{Re} i \gamma \bar{z} = -\frac{2\vartheta}{a_{55}\beta_3^2}y, \quad \tau_{yz} = -4 \operatorname{Re} \gamma \bar{z} = \frac{2\vartheta}{a_{55}\beta_3^2}x, \quad (27)$$

где $G = 1/a_{44} = 1/a_{55}$ – модуль сдвига.

Численные исследования напряженного состояния цилиндра. На основе приведенного выше решения общей задачи были проведены численные исследования распределения напряжений в ортотропном цилиндре (когда $a_{45} = 0$) для различных значений отношения a_{44}/a_{55} ($a_{44} = 1/G_3$, $a_{55} = 1/G_2$, G_2 , G_3 – модули сдвига, характеризующие скручивание цилиндра относительно соответствующих направлений, случай $a_{44}/a_{55} = 1$ соответствует изотропному цилиндру). При проведении расчетов количество членов в бесконечных рядах (14) и количество точек M_p на каждом из контуров L_p ($p = \overline{0, \mathcal{L}}$), в которых удовлетворялись граничные условия при составлении уравнений системы (16), увеличивались до тех пор, пока граничные условия на контурах не удовлетворялись с достаточно высокой степенью точности (например, модуль абсолютной погрешности не превышал 10^{-3}). Для получения таких результатов в описываемых ниже случаях достаточно было оставлять от 10 до 100 членов в каждом из рядов (14) и на каждом из контуров брать от 50 до 1000 равномерно

удаленных по параметру θ параметрического задания (1) точек эллипсов. Ниже описаны некоторые из полученных результатов, где значения напряжений и КИН даны с точностью до крутки $\vartheta = M / C$.

Прежде всего, исследования были проведены для ортотропного кругового кольцевого цилиндра с внешним контуром L_0 радиуса a_0 ($b_0 = a_0$) и внутренним контуром L_1 радиуса a_1 ($b_1 = a_1$) (рис. 2). Как показали расчеты, в этом случае коэффициенты a_{31n} связанного с контуром L_1 ряда для любых значений a_1 получаются равными нулю, функция $\Phi'_3(z_3)$ и напряжения (17) будут линейными функциями от z_3 , как в сплошном круговом цилиндре. В табл. 1 приведены значения напряжений τ_{yz} в точках $(x, 0)$ вдоль положительного направления оси Ox . В этих точках $\tau_{xz} = 0$. В симметричных точках $(-x, 0)$ против направления оси Ox напряжения получаются такими же, но с противоположным знаком. При этом значения напряжений совпадают со значениями по точному решению (25). Эти напряжения линейно зависят и от значения a_{44}/a_{55} .

Рис. 2

При этом, как показывают исследования (это следует и из приведенного выше точного решения), для любых радиальных направлений в цилиндре касательные напряжения на площадках, перпендикулярных и касательных радиусу совпадают с указанными в табл. 1: $\tau_{nz} = \tau_{xz} = 0$, $\tau_{sz} = \tau_{yz}$.

Таблица 1
Значения напряжений τ_{yz} в точках оси Ox

$\frac{a_{44}}{a_{55}}$	Координаты точек x						
	0	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,0
0,1	0	0,018	0,055	0,091	0,127	0,164	0,182
1,0	0	0,100	0,300	0,500	0,700	0,900	1,000
10,0	0	0,182	0,545	0,909	1,272	1,636	1,818

Таким образом, напряжения в круговом ортотропном кольцевом цилиндре с центральной круговой полостью не зависят от радиуса полости, линейно зависят от длины радиус-вектора и от значения a_{44}/a_{55} . Но эти закономерности нарушаются, если сечение отлично от кольцевого. Это видно из описанных ниже данных.

В табл. 2 для кругового цилиндра из различных материалов (для различных значений a_{44}/a_{55}) с внешним контуром L_0 радиуса a_0 ($b_0 = a_0$) со сдвигаемой влево круговой полостью с контуром L_1 радиусом $a_1 = 0,5a_0$ ($b_1 = a_1$) (рис. 3) приведены значения касательных напряжений τ_{sz} около контуров на площадках, перпендикулярных к ним, в зависимости от центральных углов θ контуров, отсчитываемых от направления оси Ox против часовой стрелки, и отношения c/a_0 , где $c = a_0 - a_1 - x_{01}$ – расстояние между контурами кольца (для положительных значений c – это расстояние по оси Ox между контурами L_1 и L_0 (рис. 3, а), для отрицательных значений c – это то же самое расстояние в обратном направлении (рис. 3, б)).

Рис. 3

Таблица 2

Значения напряжений τ_{sz} около контуров кругового цилиндра с цилиндрической полостью

$\frac{a_{44}}{a_{55}}$	Кон-тур	c/a_0	Центральные углы θ (рад.)							
			0	$\pi/12$	$\pi/6$	$\pi/3$	$\pi/2$	$11\pi/12$	π	
0,1	L_0	0,50	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182
		0,30	0,190	0,200	0,200	0,200	0,170	0,182	0,182	
		0,10	0,344	0,355	0,321	0,179	0,138	0,182	0,182	
		0,01	2,292	0,732	0,289	0,119	0,122	0,181	0,183	
		0,00	–	0,482	0,242	0,131	0,132	0,181	0,185	
		-0,10	–	–	0,013	0,043	0,123	0,181	0,181	
		-0,30	–	–	0,001	0,058	0,160	0,181	0,181	
	-0,50	–	–	0,003	0,110	0,176	0,182	0,182		
	L_1	0,50	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
		0,30	0,329	0,049	0,022	0,067	0,089	0,048	0,132	
		0,10	0,714	0,494	0,295	0,138	0,074	0,206	0,383	
		0,01	2,644	1,241	0,428	0,105	0,034	0,337	0,586	
		0,00	–	1,005	0,349	0,116	0,049	0,293	0,519	
		-0,10	–	–	–	0,009	0,030	0,485	0,814	
-0,30		–	–	–	–	0,009	0,487	0,826		
-0,50	–	–	–	–	–	0,458	0,790			
1,0	L_0	0,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		0,30	1,22	1,20	1,14	1,02	0,95	0,907	0,91	
		0,10	2,130	1,751	1,221	0,832	0,804	0,846	0,848	
		0,01	6,233	1,669	0,647	0,571	0,685	0,802	0,807	
		0,00	–	1,353	0,554	0,566	0,690	0,810	0,816	
		-0,10	–	–	0,080	0,454	0,662	0,807	0,810	
		-0,30	–	–	0,007	0,584	0,775	0,881	0,883	
	-0,50	–	–	0,067	0,750	0,875	0,936	0,937		
	L_1	0,50	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		0,30	1,091	0,006	0,040	0,213	0,467	0,005	0,021	
		0,10	2,246	2,079	1,691	0,879	0,272	0,565	0,593	
		0,01	6,313	4,028	1,620	0,383	0,138	0,953	0,982	
		0,00	–	4,180	1,325	0,314	0,152	0,957	0,987	
		-0,10	–	–	–	0,056	0,347	1,204	1,238	
-0,30		–	–	–	–	0,111	1,345	1,394		
-0,50	–	–	–	–	–	1,431	1,500			
10,0	L_0	0,50	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	
		0,30	2,26	2,16	1,89	1,80	1,80	1,56	1,52	
		0,10	3,396	2,630	1,568	1,718	1,765	1,300	1,245	
		0,01	6,953	1,957	0,761	1,653	1,762	1,145	1,083	
		0,00	–	1,678	0,664	1,650	1,764	1,146	1,084	
		-0,10	–	–	0,258	1,640	1,735	1,160	1,098	
		-0,30	–	–	0,040	1,702	1,761	1,347	1,292	
	-0,50	–	–	0,916	1,754	1,787	1,521	1,476		
	L_1	0,50	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	
		0,30	1,749	0,174	0,131	0,118	0,570	0,174	0,186	
		0,10	3,245	3,067	2,680	1,992	0,965	0,576	0,544	
		0,01	6,944	4,881	2,206	0,725	3,039	0,982	0,937	
		0,00	–	5,095	1,922	0,524	3,210	1,005	0,959	
		-0,10	–	–	–	0,109	3,467	1,216	1,162	
-0,30		–	–	–	–	1,375	1,439	1,381		
-0,50	–	–	–	–	–	1,652	1,594			

Как и следовало ожидать, при $c/a_0 = 0,5$ (предыдущий случай кольцевого цилиндра) имеют место описанные выше закономерности: независимость напряжений от угла θ , линейная зависимость напряжений от длины радиус-вектора в точку, линейная зависимость напряжений от a_{44}/a_{55} . Но, как видно из табл. 2, все эти закономерности нарушаются для неколевого цилиндра. При этом с приближением внутренней полости к внешней поверхности цилиндра (с уменьшением c/a_0) значения напряжений в зоне между контурами возрастают, незначительно изменяясь в других зонах; этот рост особенно велик для $a_{44}/a_{55} > 1$; при выходе полости на внешнюю поверхность цилиндра значения напряжений в зоне их высокой концентрации резко падают, опять незначительно изменяясь в остальных зонах; при дальнейшем продвижении внутренней полости вправо (уменьшении размера выема с уменьшением отрицательных значений c/a_0) значения напряжений незначительно увеличиваются.

В табл. 3 для кругового цилиндра радиуса a_0 с трещиной вдоль оси Ox длины $2a_1 = a_0$ ($b_1 = 0$) (рис. 4) в зависимости от c/a_0 , где c – такой же параметр, как в табл. 2, приведены значения напряжений τ_{sz} около внешнего контура L_0 на площадках, перпендикулярных контуру (в зависимости от центрального угла θ контура, отсчитываемого от направления оси Ox против часовой стрелки) и КИН для концов трещины (k_{31}^- для левого конца, k_{31}^+ для правого конца). Случаи отрицательных значений c/a_0 соответствуют цилиндру с краевой трещиной длины $2a_1 + c$ (при отрицательных c) и приводимые значения k_{31}^- вычислены по формуле (19) для трещины полудлины a_1 .

Рис.4

На рис. 5 изображены графики распределения указанных напряжений τ_{sz} при $c/a_0 = 0,1$.

Из данных табл. 3, рис. 5 и других полученных результатов следует, что в отличие от кругового концентрического цилиндра (когда наличие внутренней полости не изменяло напряженного состояния в цилиндре) в случае кругового цилиндра с трещиной, наличие даже центральной трещины небольшой длины приводит к нарушению равномерного распределения напряжений τ_{sz} около внешнего контура L_0 ; со сдвигом трещины к внешнему краю значения напряжений в зоне между ближайшим концом трещины и внешним контуром резко растут, незначительно изменяясь в других зонах около внешнего контура; при этом растут и КИН для вершин трещины, особенно для ближайшего к внешнему контуру конца (k_{31}^+); с выходом трещины на внешний край значения напряжений в указанной зоне высоких концентраций резко уменьшаются; с уменьшением длины краевой трещины значения напряжений в цилиндре уменьшаются; с уменьшением длины краевой трещины значения КИН для ее конца уменьшается. На значения напряжений и КИН значительно влияет степень анизотропии, но нарушается прямолинейная зависимость от a_{44}/a_{44} и напряжений, и КИН.

Таблица 3

Значения напряжений τ_{sz} около контура L_0 и КИН для концов трещины

$\frac{a_{44}}{a_{55}}$	c/a_0	Углы θ (рад.) для точек							КИН	
		0	$\pi/12$	$\pi/6$	$\pi/3$	$\pi/2$	$11\pi/12$	π	k_{31}^-	k_{31}^+
		Напряжения								
0,1	0,50	0,183	0,183	0,184	0,186	0,174	0,183	0,183	-0,034	0,034
	0,30	0,195	0,197	0,205	0,189	0,170	0,181	0,181	0,001	0,072
	0,10	0,339	0,331	0,262	0,172	0,158	0,181	0,181	0,039	0,127
	0,01	2,009	0,313	0,209	0,155	0,154	0,181	0,189	0,062	0,246
	0,00	–	0,021	0,021	0,163	0,174	0,181	0,181	0,021	–
	-0,10	–	0,076	0,090	0,097	0,138	0,181	0,181	0,134	–
	-0,30	–	0,077	0,090	0,103	0,165	0,181	0,181	0,133	–
	-0,50	–	0,077	0,091	0,133	0,177	0,181	0,181	0,131	–
	1,0	0,50	1,021	1,015	1,004	0,990	0,987	1,015	1,021	-0,178
0,30		1,183	1,113	1,002	0,985	0,973	0,964	0,964	-0,014	0,349
0,10		2,064	1,152	0,975	0,936	0,934	0,936	0,937	0,165	0,597
0,01		4,596	0,776	0,826	0,953	0,986	1,011	1,017	0,140	0,599
0,00		–	0,778	0,889	0,993	1,040	1,077	1,078	0,020	–
-0,10		–	0,424	0,602	0,769	0,832	0,884	0,887	0,501	–
-0,30		–	0,486	0,658	0,816	0,882	0,929	0,930	0,531	–
-0,50		–	0,540	0,737	0,888	0,936	0,965	0,966	0,522	–
10,0		0,50	1,853	1,808	1,812	1,816	1,820	1,808	1,853	-0,322
	0,30	2,136	1,800	1,796	1,811	1,830	1,776	1,732	-0,030	0,625
	0,10	3,090	1,676	1,707	1,774	1,898	1,783	1,722	0,231	0,943
	0,01	3,836	1,509	1,603	1,718	1,848	2,148	2,188	0,364	1,722
	0,00	–	1,497	1,599	1,715	1,821	2,213	2,271	0,123	–
	-0,10	–	1,411	1,612	1,750	1,929	1,714	1,621	0,694	–
	-0,30	–	1,525	1,737	1,804	1,812	1,674	1,607	0,906	–
	-0,50	–	1,621	1,770	1,809	1,813	1,738	1,705	0,906	–

Рис. 5. Графики распределения τ_{sz} около контура L_0 в круговом цилиндре с трещиной

Заметим, что для цилиндра с внутренней плоской трещиной получаемые результаты для неблизких расстояний от трещины до контура) хорошо согласуются с известными [3], полученными решением задачи линейного сопряжения для берегов разреза и удовлетворением граничным условиям на замкнутом внешнем контуре методом рядов.

Большой интерес представляют случаи, когда в цилиндре имеются и полости с гладкими поверхностями, и плоские трещины. В табл. 4 для кольцевого цилиндра с внешним контуром L_0 радиуса a_0 ($b_0 = a_0$), внутренним концентрическим контуром L_1 радиуса $a_1 = 0,5a_0$ ($b_1 = a_1$) и центральной трещиной

длины $2a_2$ (рис. 6) между контурами в зависимости от a_2/a_0 приведены значения касательных напряжений τ_{sz} в точках контуров, соответствующих центральным углам θ контуров, отсчитываемым от направления оси Ox против часовой, и КИН k_{32} для концов трещины. При этом из того, что $a_1 + 2c + 2a_2 = a_0$ и $a_1 = 0,5a_0$, следуют равенства

$$\frac{c}{a_2} = 0,25 \frac{a_0}{a_2} - 1 \text{ и } \frac{c}{a_0} = 0,25 - \frac{a_2}{a_0}.$$

На рис. 7 для цилиндра из различных материалов при $a_2/a_0 = 0,22$ (или $c/a_2 = 0,136$) изображены графики распределения напряжений τ_{sz} около контуров L_0 (сплошные линии) и L_1 (штриховые линии). Заметим, что при $a_2/a_0 > 0,25$ (в данном случае при $a_2/a_0 = 0,50$) имеет место цилиндр с разрезом между контурами L_0 и L_1 .

Рис. 6

Таблица 4

Значения напряжений τ_{sz} около контуров кольцевого цилиндра с центральной трещиной в перемычке

$\frac{a_{44}}{a_{55}}$	$\frac{a_2}{a_0}$	Кон-тур	θ (рад.)							КИН		
			0	$\pi/12$	$\pi/6$	$\pi/3$	$\pi/2$	$11\pi/12$	π	k_{32}^-	k_{32}^+	
0,1	0,01	L_0	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,013	0,013
		L_1	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091		
	0,10	L_0	0,201	0,202	0,192	0,179	0,181	0,181	0,181	0,181	0,043	0,049
		L_1	0,135	0,109	0,093	0,090	0,090	0,088	0,087			
	0,20	L_0	0,419	0,294	0,196	0,172	0,176	0,181	0,181	0,082	0,101	
		L_1	0,454	0,194	0,099	0,085	0,085	0,075	0,067			
	0,22	L_0	0,664	0,305	0,193	0,170	0,174	0,181	0,182	0,106	0,128	
		L_1	0,733	0,222	0,097	0,082	0,083	0,068	0,057			
	0,50	L_0		0,077	0,089	0,074	0,049	0,165	0,168			
		L_1		0,186	0,129	0,063	0,051	0,322	0,528			
1,0	0,01	L_0	1,001	1,000	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,073	0,074
		L_1	0,501	0,500	0,500	0,499	0,499	0,499	0,499			
	0,10	L_0	1,156	1,010	0,989	0,992	0,992	0,992	0,992	0,235	0,267	
		L_1	0,672	0,556	0,498	0,485	0,484	0,484	0,484			
	0,20	L_0	2,271	0,945	0,924	0,965	0,968	0,970	0,973	0,424	0,516	
		L_1	1,855	0,630	0,440	0,424	0,428	0,435	0,436			

Продолжение табл. 4

	0,22	L_0	2,910	0,856	0,870	0,953	0,972	0,992	0,997	0,470	0,570
		L_1	2,516	0,504	0,348	0,393	0,426	0,470	0,475		
	0,50	L_0		0,363	0,431	0,456	0,458	0,459	0,459		
		L_1		0,410	0,528	0,576	0,581	0,582	0,582		
10,0	0,01	L_0	1,820	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	0,131	0,133
		L_1	0,911	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909		
	0,10	L_0	2,039	1,794	1,796	1,810	1,832	1,814	1,814	0,424	0,480
		L_1	1,171	0,881	0,883	0,892	0,870	0,902	0,904		
	0,20	L_0	2,434	1,478	1,633	1,765	1,872	2,104	2,143	0,435	0,579
		L_1	1,571	0,350	0,409	0,468	1,001	1,255	1,258		
	0,22	L_0	3,031	1,352	1,621	1,743	1,872	2,192	2,249	0,436	0,600
		L_1	2,113	0,240	0,323	0,232	1,021	1,365	1,369		
	0,50	L_0		0,527	0,811	1,562	1,725	0,602	0,549		
		L_1		0,487	0,611	1,473	5,123	0,491	0,463		

Рис. 7. Графики распределения τ_{sz} около контуров L_0 (сплошные линии) и L_1 (штриховые линии) кольцевого цилиндра с трещиной между контурами для $a_2/a_0 = 0,22$ и различных материалов

Из данных табл. 4 и рис. 7 видно, что с увеличением длины трещины между контурами концентрического цилиндра значения напряжений в зоне перемычки с трещиной резко возрастают, незначительно изменяясь в других зонах. При этом растут и КИН для концов трещины. При малых длинах трещины ее наличие не нарушает

равномерного распределения напряжений около контуров кольца, и напряжения оказываются такими же, как в сплошном цилиндре или в цилиндре с центральной круговой полостью (ср. данные табл. 4 при $a_2/a_0 = 0,01$ с соответствующими данными табл. 1, 2). При выходе трещины на контуры кольца (случай концентрического кругового цилиндра с разрезом между контурами, что в табл. 4 представлены вариантом $a_2/a_0 = 0,50$) значения напряжений в зонах высокой их концентрации резко уменьшаются.

Заключение. Таким образом, с использованием комплексного потенциала кручения решена задача теории упругости о кручении цилиндра с произвольными полостями и плоскими трещинами. При этом комплексный потенциал представлен совокупностями рядов Лорана и рядов по полиномам Фабера с неизвестными коэффициентами, определение которых из граничных условий обобщенным методом наименьших квадратов сведено к переопределенной системе линейных алгебраических уравнений, решаемой методом сингулярных разложений. Проведены численные исследования для кругового цилиндра с круговой полостью или плоской трещиной, кругового цилиндра с центральной круговой полостью и трещиной. Рассмотрены случаи, когда трещины выходят на другие поверхности цилиндра (краевая трещина или разрез между контурами). Описаны закономерности изменения напряженного состояния цилиндра в зависимости от геометрических характеристик и материала цилиндра.

Работа выполнена по теме государственного задания (номер госрегистрации 124012400354-0).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела. – М.: Наука, 1977. – 416 с.
2. Космодамианский А.С. Кручение эллиптического стержня с двумя круговыми полостями // Инженерный сборник. – 1961. – Т. 21. – С. 26–29.
3. Калоеров С.А., Бродская Г.Я. Кручение многосвязных тел с трещинами // Теорет. и прикладная механика. – 1987. – Вып. 18. – С.34–38.
4. Горянская Е.С., Калоеров С.А. Кручение анизотропных стержней с полостями и плоскими трещинами // Теорет. и прикладная механика. – 1996. – Вып. 26. – С. 36–43.
5. Калоеров С.А., Паршикова О.А. Термовязкоупругое состояние многосвязной анизотропной пластинки // Прикладная механика. – 2012. – № 3 (48). – С. 103–116.
6. Калоеров С.А., Горянская Е.С. Двумерное напряженное состояние многосвязного анизотропного тела с полостями и трещинами // Теорет. и прикладная механика. – 1995. – № 25. – С. 45–56.
7. Космодамианский А.С., Калоеров С.А. Температурные напряжения в многосвязных пластинках. – Киев-Донецк: Вища шк., 1983. – 160 с.
8. Воеводин В.В. Вычислительные основы линейной алгебры. – М.: Наука, 1977. – 304 с.
9. Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений. – М.: Мир, 1980. – 280 с.
10. Drmač Z., Veselić K. New fast and accurate Jacobi SVD algorithm. 1 // SIAM J. Matrix Anal. Appl. – 2008. – Vol. 29, No. 4. – P. 1322–1342.
11. Drmač Z., Veselić K. New fast and accurate Jacobi SVD algorithm. 2 // SIAM J. Matrix Anal. Appl. – 2008. – Vol. 29, No. 4. – P. 1343–1362.
12. Калоеров С.А. Определение коэффициентов интенсивности напряжений, индукции и напряженности для многосвязных сред // Прикладная механика. – 2007. – Т. 43, № 6. – С. 56–62.

Поступила в редакцию 02.09.2024 г.

**TORSION OF AN ANISOTROPIC CYLINDER WITH
LONGITUDINAL CAVITIES AND PLANAR CRACKS**

S.A. Kaloerov, E.I. Soshyna, A.B. Mironenko

The elasticity theory problem of torsion of a cylinder with arbitrary cavities and planar cracks is solved using the complex potential of the torsion theory of anisotropic body. That said, the original problem is reduced to a redefined system of linear algebraic equations by means of conformal mappings, decompositions of holomorphic functions into Laurent series and Faber polynomials and satisfaction of boundary conditions by the generalized least squares method. This redefined system is solved by the singular value decomposition method. Numerical results are described for a circular cylinder with a circular cavity or a planar crack, including those extending to the outer edge of the cylinder, a circular cylinder with a central circular cavity and a crack between the contours, including those passing into a cut. The regularities of influence of physical and mechanical properties of the cylinder material and geometrical characteristics of holes and cracks on the stress values, their distribution and concentration were investigated.

Keywords: torsion of a cylinder; cavities and planar cracks; complex potentials; generalized least squares method; stress intensity factors.

Калоеров Стефан Алексеевич

доктор физико-математических наук, профессор;
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: kaloerov@mail.ru

Kaloerov Stefan Alekseevich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Professor;
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Сошина Евгения Игоревна

Старший преподаватель;
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: ye.soshyna.tuvm@yandex.ru

Evgeniya Igorevna Soshyna

Senior Lecturer;
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Мироненко Андрей Борисович

Кандидат физико-математических наук, доцент;
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: andreyandrey80@mail.ru

Mironenko Andrey Borisovich

Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Docent;
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.